

**ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРДАН ОЛИНАДИГАН ДАРОМАД СОЛИҒИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ISSUES OF IMPROVEMENT OF PERSONAL INCOME TAX**

Тоштемиров Тўлқин Тоиржонович

Мустақил тадқиқотчи

Тоштемиров Тулқин Тоиржонович

Независимый исследователь

Toshtemirov Tulkin Toirjonovich

Independent Researcher

Аннотация: Мақолада жисмоний шахслардан олинадиган даромада солиғининг мазмун-моҳияти очиб берилган. Шунингдек, жисмоний шахсларни солиққа тортишда хорижий мамлакатлар тажрибаси ўрганилган ва ушбу солиқнинг иқтисодий аҳамияти ёритилган.

Калит сўзлар: жисмоний шахслардан олинадиган даромада солиғи, тушумлар, давлат бюджети, имтиёзлар, меҳнатга ҳақ тўлаш фонди.

Аннотация. В статье раскрывается сущность налога на доходы физических лиц. Также изучается опыт зарубежных стран в области налогообложения физических лиц и выделяется экономическая значимость данного налога.

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, поступления, государственный бюджет, льготы, фонда оплаты труда.

Abstract: The article reveals the essence of the personal income tax. The experience of foreign countries in the field of individuals taxation is also studied, and economic significance of the tax is highlighted.

Key words: personal income tax, receipts, state budget, benefits, labor compensation fund.

Кириш.

Сўнгги йилларда иқтисодий соҳада кенг кўламли ўзгаришлар амалга оширилди, энг аввало, Ўзбекистоннинг ўз мажбуриятларини бажариш ва чет эл ҳамкорларининг даромадларини репатриация қилиш, мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлигини ошириш учун шарт-шароитларни таъминловчи миллий валюта эркин конвертациясининг жорий этилганлиги бу борада муҳим кадам бўлди.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили.

Жисмоний шахслардан олинадиган даромада солиғи бўйича кўплаб замонавий иқтисодчи олимлар ўзларининг илмий қарашларида фикрларини баён этганлар.

Физиократлар таълимотининг асосчиси Француа Кене (1694–1774) Давлат харажатларини қоплашнинг йўналишидан

- ер эгаларидан олинадиган солиқ

- уй ёки кўчмас мулкни ижарага беришдан олинган даромадларин солиққа тортиш орқали давлат харажатларини қоплаш йўлларида бири сифатида эътироф этди.

Француа Кене (1757 й.) бундай даромад олиш усули солиқ тўловчи учун ортиқча харажат ва оғир меҳнатга асосланмаган фойдани ташкил қилишини таъкидлаб ўтди. [3].

Америкалик сиёсий иқтисодий соҳа бўйича олим Герберт Саймон(1943й.) иқтисодчи олим Дик Нетсер(1966й.) ижарага берилган объектлар учун уларнинг ер ва кўчмас мулк учун солиқ суммасини уларнинг ҳақиқий ижара қийматидан олиниши кўчмас мулкка бўлган талабни ва ижара ҳақи тўловларини пасайишига хизмат қилади деб таъкидлаб ўтди.

Россиялик олимлардан Дрожжина И.А. ўзининг қарашларида юридик шахсларнинг мол-мулк солиғи, жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи ва ер солиғини бирлаштириб кўчмас мулк солиғи жорий этишни таклиф қилган. [4].

Тадқиқот методикаси.

Мақолада илмий абстракция, анализ, синтез, индукция ва дедукция усулларини қўллаган ҳолда жисмоний шахслардан олинадиган даромада солиғига оид хорижий ва маҳаллий иқтисодчи олимларнинг тадқиқотлари ўрганилди.

Таҳлили ва натижалар.

Давлат бюджетини шакллантиришнинг тамомила янги принциплари ва механизмлари жорий этилди, унинг даромад ва харажатлари шаффофлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар амалга оширилди. Давлат активларини бошқаришнинг самарадорлигини ошириш ва бюджетнинг даромад қисмини кўпайтиришга қаратилган ишга солинмаган захиралардан фойдаланиш чоралари кўрилди.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида”ги ПФ-5468-сон Фармони⁵ билан солиқ сиёсати концепцияси доирасида дастлабки ислохотлар амалга оширилди.

⁵ <https://lex.uz/docs/3802378>

Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси доирасида 2019 йил 1 январдан бошлаб, меҳнатга ҳақ тўлаш фондига солиқ юки қуйидагилар орқали камайтирилди:

барча фуқаролар учун жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг ягона ставкасини 12 фоиз миқдорида жорий этилди, шундан 0,1 фоизини шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига йўналтириш белгиланди. Бунда, айрим тоифадаги фуқароларнинг меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори 1,41 баравари миқдоридаги даромадларини солиқ солишдан озод қилишнинг амалдаги тартиби сақлаб қолинди;

фуқароларнинг меҳнатга ҳақ тўлаш туридаги даромадларидан Бюджетдан ташқари пенсия жамғармасига ушлаб қолинадиган суғурта бадалларини бекор қилинди;

пенсия тизимининг барқарорлигини таъминлаш мақсадида бюджет ташкилотлари ва давлат корхоналари, устав жамғармаси (капитали)да давлат улуши 50 фоиз ва ундан кўпроқ миқдорда бўлган юридик шахслар, устав жамғармаси (капитали)нинг 50 фоизи ва ундан кўпроқ миқдори давлат улуши 50 фоиз ва ундан кўпроқ бўлган юридик шахсга тегишли юридик шахслар ҳамда уларнинг таркибий тузилмалари учун ягона ижтимоий тўловни 25 фоиз миқдорида белгиланди, шунингдек, бошқа юридик шахслар учун ушбу тўлов ставкасини 15 фоиздан 12 фоизгача пасайтирилди.

Маълумот учун: Ўзбекистон Республикасида 2019 йил 1 январдан жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи учун белгиланган 0 дан 22,5 фоизгача бўлган прогрессив солиқ ставкасидан воз кечилиб, 12 фоизлик ягона солиқ ставкаси жорий этилган.

Жисмоний шахсларнинг даромадларини солиққа тортишни халқаро тажрибасини ўрганадиган бўлсак, аксарият давлатлар томонидан жисмоний шахсларнинг даромадларини солиққа тортишда ягона солиқ ставкасидан фойдаланилади (1-жадвал).

1-жадвал

Хорижий давлатларнинг жисмоний шахсларнинг даромадларига солинадиган солиқ ставкалари тўғрисида маълумот

Давлатлар	Армения	Белорусь	Болгария	Эстония	Грузия	Венгрия	Қозғистон	Қирғизистон	Туркменистон	Украина	Россия	Руминия
-----------	---------	----------	----------	---------	--------	---------	-----------	-------------	--------------	---------	--------	---------

Солиқ ставкаси	22%	13%	10%	20%	20%	15%	10%	10%	10%	19,5%	13%	10%
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----

Жисмоний шахсларнинг даромадларини солиққа тортишни такомиллаштирилиши натижасида бир қатор ютуқларга эришилди.

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғидан тушумлар 2018 йилга нисбатан 2021 йилда **2,6 баравар** кўп тушган, шунингдек ушбу солиқни ялпи ички маҳсулотдаги улуши ҳам **1,8 фоизга** нисбатан **2,6 фоизни** ташкил этди (2-жавдал).

2-жавдал

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи тушумлари тўғрисида маълумот⁶

млрд.сўмда

№	Солиқ тури	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил
	Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи	7 448,0	13 327,0	15 141,0	18 918,0

Давлат солиқ кўмитасининг маълумотларига кўра, 2022 йил июнь ойи солиқ ҳисоботларига асосан жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи тўловчилар сони **5299,4 минг кишини** ташкил этган ёки 2021 йил мос даврига нисбатан **427,3 минг нафарга ошган**.

Шундан, шундан **34,6%ини** – бюджет ташкилотлари ходимларини, **65,4%ини** – нобюджет ташкилотлари ходимларини ташкил этган.

Амалга оширилган ислохотларга қарамадан иқтисодиётда норасмий меҳнат ресурсларини расмийлаштириш ва иш ҳақини легаллаштириш билан боғлиқ муаммолар сақланиб қолмоқда.

Таҳлилларга кўра, солиқ тўловчиларнинг **33,6% (1778 нафар)** – **1 млн.сўмгача**, **22,6% (1460 нафар)** – **1 млн.сўмдан 2 млн.сўмгача**, **20,5% (1084 нафар)** – **2 млн.сўмдан 4 млн.сўмгача**, **23,4% (1240 нафар)** – **4 млн.сўм** ва ундан юқори иш ҳақи ҳисобланган.

⁶ www.mf.uz

Шу билан hozirgi kunda, ilmiy doiralarda jismoniy шахсларнинг даромадларига солиқ солишда солиққа тортилмайдиган **энг кам иш ҳақи миқдори** белгилаш бўйича муҳокамалар бўлмоқда.

Мазкур йўналиш бўйича хорижий тажриба ўрганилганда қуйидагилар маълум бўлди:

Хусусан, jismoniy шахсларнинг даромадларига солиқ солишда солиққа тортилмайдиган энг кам иш ҳақи миқдори жорий этилган давлатларда **прогрессив солиқ ставкалари жорий этилган**.

Жумладан, **Хитой Халқ Республикаси** jismoniy шахсларнинг даромадлари солиққа тортилмайдиган энг кам иш ҳақи миқдори чегирган ҳолда **3%дан 45%гача** прогрессив шкала бўйича солиққа тортилади.

Латвияда jismoniy шахсларнинг даромадлари **20 %дан 31 %гача** прогрессив шкалада солиққа тортиб, солиққа тортилмайдиган энг кам иш ҳақи миқдори белгиланган.

Германияда солиққа тортилмайдиган энг кам миқдорга етмаган даромадга **0%** ставка қўлланилади. Минимал миқдордан ошган суммалар **14% дан 42% гача** прогрессив шкала бўйича солиққа тортилади.

Шунингдек, jismoniy шахслардан олинадиган даромад солиғининг **ягона ставкаси жорий этилган давлатларда** солиқ солишда jismoniy шахсларга мақсадли харажатлар учун **чегирмалар тақдим этиш амалиётидан кенг қўлланилади**.

Жумладан, **Венгрияда** jismoniy шахслардан олинадиган даромад солиғи ягона ставкаси солиқ солинадиган соф даромаднинг **15 фоизини** ташкил қилади.

Россия Федерациясида эса jismoniy шахсларнинг даромадларига ижтимоий чегирмалар мавжуд бўлиб, улар фақат солиқ резидентларига қўлланилади.

Халқаро валюта жамғармаси таҳлилларига кўра jismoniy шахсларнинг даромадларини солиққа тортишда энг кам иш ҳақи миқдори белгилаш прогрессив солиқ ставкалари жорий этилган давлатларга хос бўлиб, ягона солиқ ставка жорий этилган давлатларда чегирмалар берилмайди.

Шунингдек, халқаро экспертларнинг тавсияларига асосан Ўзбекистон Республикасида jismoniy шахсларнинг мақсадли харажатларига чегирмалар бериш амалиёти мавжуд бўлиб, жорий йилда қуйидагилар:

а) ёш оила томонидан олинган ипотека кредитларини ва улар бўйича ҳисобланган фоизларни эр-хотин ёки улардан бирининг ёши белгиланган ёшдан ошгунига қадар солиқ даври давомида **15 млн сўмгача** миқдорда **қоплашга** йўналтирган маблағлар даромад солиғидан озод қилинди;

б) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарорига мувофиқ аниқланадиган олис ва чекка ҳудудларда жойлашган бюджет ташкилотларига ишга борган битирувчиларига **бир марталик ёрдам пули ва уй-жой ижараси учун пул компенсацияси** жисмоний шахсларнинг жами даромадига киритилмаслиги белгиланди;

в) жисмоний шахсларнинг **профессионал таълим** муассасаларида таълим олиши учун йўналтирган маблағлари ҳам жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғидан озод қилинди;

г) жисмоний шахсларнинг **халқаро уюшмага аъзолик бадаллари** ҳамда **қайта тайёрлаш ва малака ошириш учун нодавлат таълим ташкилотларига** йўналтириладиган маблағлари даромад солиғидан озод қилиниши белгиланди;

Бунда, мазкур солиқ имтиёзлари базавий ҳисоблаш миқдорининг **8 баробаригача (2,4 млн сўм)** бўлган суммага қўлланилади.

Хулоса ва таклифлар.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикасида жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг ягона солиқ ставкасини сақлаб қолган ҳолда, қуйидаги ижтимоий масалалар бўйича солиқ имтиёзларини жорий этиш ва кенгайтириш, солиқдан қочиш механизмларини бартараф этиш юзасидан қуйидагилар таклиф этилади.

Биринчидан, аҳолини уй-жой билан таъминлашни раҳбатлантириш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 378-моддаси 16-банди билан жорий этилган ипотека кредитлари билан боғлиқ солиқ имтиёзларини кенгайтириш, яъни 15,0 млн.сўм миқдорида белгиланган чегаравий миқдорни базавий ҳисоблаш миқдорига боғлаган ҳолда кўпайтириш;

Иккинчидан, соғлиқни сақлаш соҳасида аҳолини хусусий тиббий хизматлардан фойдаланиш имкониятиларини кенгайтириш ва тиббий суғурта амалиётини жорий этиш мақсадида, жисмоний шахсларнинг тиббий суғурта билан боғлиқ тўловларини жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғидан озод этиш.

Учинчидан, Давлат бюджети даромадларини ошириш, солиқдан қочиш механизмларини олдини олиш мақсадида, жисмоний шахсларнинг иш ҳақи ва бошқа даромадларининг ҳаётни узоқ муддатли суғурталаш бўйича тўловларини жисмоний шахсларнинг даромад солиғидан озод этиш тарзидан имтиёзини бекор қилиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

[1]. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони.

[2]. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2018 йил 29 июнда «Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепсияси тўғрисида» ПФ-5468-сонли Фармони.

[3]. Кене, Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения/ Ф. Кене, А.Р.Ж. Тюрго, П.С. Дюпон де Немур. [тарж. франц., англ., нем.] – М.: Эксмо, 2008. – 1200б.

[4]. Дрожжина И.А. Формировани систем налогообложени объектов недвижимости на основе дифференцированног подхода. И.ф.н. илмий даражасини олиш учун тайёрланган дисс. автореферати.-О.:2005.-б.12.

[5]. Михина Е.В. Налог на недвижимост и перспективы его развития в регионе. И.ф.н. илмий даражасини олиш учун тайёрланган диис. автореферати.- М.:2005й.б.-6.

[6]. Логинова Т.А. Стратегия развития налогообложения недвижимого имущества в Российской Федератсии. И.ф.н. илмий даражасини олиш учун тайёрланган диис. автореферати.-М.:2018й.-б. 7

[7]. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 7 сентабрдаги “Йер ҳисоби ва давлат кадастрларини юритиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-гадбирлари тўғрисида” ПФ- 6061-сон Фармони.

[8]. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси- Тошкент: Ғафур Ғулом нашриёт уйи 2020.- 640 б.

